

Зміна конфігурації та технології адміністрування підприємством–девелопером будівництва в проектах стратегічних змін

Предметом дослідження визначено сукупність теоретико–методологічних підходів та концептуальних положень формування інноваційних технологій в управлінській діяльності будівельних підприємств в умовах динамічного бізнес–середовища.

Метою роботи є удосконалення теоретико–методичного базису обрання інноваційних технологій в управлінській діяльності підприємства та формалізація параметричних критеріїв впровадження інноваційних технологій управління для потреб зростання продуктивності операційної діяльності підприємств–стейкхолдерів будівництва.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний та метод теоретичного узагальнення, які дали змогу виявити закономірності та особливості трактування основних понять для формування теоретичних аспектів інноваційної технології управління; абстрактно–логічний метод та метод системного аналізу, що були використані для аналізу інструментів та принципів формування інноваційних технологій управління.

Результати роботи. Запропоновано концептуальний підхід обґрунтування технології управління для будівельних підприємств як інноваційного уніфікатора, сформованого на основі визначення рівня їх управлінсько–технологічної зрілості, що дозволить забезпечити динамічний рівень розвитку в межах традиційних форматів економічних інтересів підприємства, що позиціонується як засіб досягнення підприємством конкурентних переваг в мультипроектному полі будівельного девелопменту.

Галузь застосування результатів. Методологічні розробки є удосконаленням існуючих методологій ватісно– та процесно–орієнтованого менеджменту, стратегічного управління, управління проектами, економічного аналізу та інвестиційного менеджменту.

Висновки. Розроблено методологію формування механізму впровадження комплексу інноваційних технологій в управлінську діяльність будівельних підприємств, що дає можливість на основі ієрархічної інкорпорації (класичної діагностики та зонування підприємства, визначення рівня управлінсько–технологічної зрілості) сформувати такий горизонт подій, який дозволить рухатись підприємству в напрямі розвитку, визначеним аттрактором.

Ключові слова: будівельне підприємство, менеджмент, бізнес–процес, інвестиційно–будівельний проект, девелопмент, управління змінами.

АКСЕЛЬРОД Р.Б.

Changing the configuration and administration technology of the construction developer enterprise in strategic change projects

The subject of the study is a set of theoretical and methodological approaches and conceptual provisions for the formation of innovative technologies in the management of construction enterprises in the conditions of a dynamic business environment.

The purpose of the work is to improve the theoretical and methodological basis for the selection of innovative technologies in the management activities of the enterprise and to formalize the parametric criteria for the implementation of innovative management technologies for the needs of increasing the productivity of the operational activities of construction stakeholders.

Research methods. In the research process, the dialectical and theoretical generalization methods were used, which made it possible to identify the regularities and peculiarities of the interpretation of the main concepts for the formation of theoretical aspects of innovative management technology; the abstract–logical method and the method of system analysis, which were used to analyze the tools and

principles of the formation of innovative management technologies.

Results of work. *A conceptual approach to substantiating management technology for construction enterprises as an innovative unifier, formed on the basis of determining the level of their management and technological maturity, is proposed, which will allow to ensure a dynamic level of development within the traditional formats of the enterprise's economic interests, which is positioned as a means for the enterprise to achieve competitive advantages in the multi-project field of construction of development.*

Scope of the results. *Methodological developments are an improvement of existing methodologies of qualitative and process-oriented management, strategic management, project management, economic analysis and investment management.*

Conclusions. *A methodology for the formation of a mechanism for introducing a complex of innovative technologies into the management activities of construction enterprises has been developed, which makes it possible, on the basis of hierarchical incorporation (classical diagnosis and zoning of the enterprise, determination of the level of managerial and technological maturity), to form such a horizon of events that will allow the enterprise to move in the direction of development, determined by the attractor.*

Keywords: *construction enterprise, management, business process, investment and construction project, development, change management.*

Постановка проблеми. Динамічність та високий ступінь невизначеності зовнішнього середовища негативно позначаються на ефективності діяльності вітчизняних будівельних підприємств, примушують сучасні організації перетворюватися на все більш складні системи. Основою їх адаптивної дифузії в конкурентне середовище стає конкуренція не тільки товарів чи послуг, а й інноваційних технологій управління. Провідним і системним засобом виходу з кризових та деструктивних ситуацій для будівельних підприємств, як і інших індустріальних підприємств, є інноваційна стратегія діяльності, радикальна або часткова трансформація (модернізація) операційної системи підприємства та діючої на підприємстві системи і структури адміністрування його діяльністю.

Основною рисою сучасного розвитку економічних систем XXI століття є процес постійної трансформації як навколишнього середовища, в якому інтеграційні процеси змінюють ринковий простір, перетворюючи його на інтегративний ландшафт нового формату розвитку, так і внутрішнього середовища, в якому постійні зміни умов функціонування викликають безперервний рух, створюючи додаткові можливості та загрози. Саме рух відкритих складних соціально-економічних систем, до яких, безперечно, належить і підприємство, є основою формування нової економічної моделі економіки України в контексті геоекономічної стратегії розвитку. Імперативною ознакою такої моделі є інноваційність як крос-функціональний генератор формування нових векторів розвитку та оптимальних джерел динамічних змін [1].

Наукові здобутки останнього десятиліття доводять можливість керування визначеними надскладними процесами за допомогою таких систем управління, в яких інструменти, методи та моделі управління створюють економіко-технологічний континуум когерентних технологій управління. Якісний вплив на систему управління підприємством значною мірою залежить від рівня розвитку технологій, які використовуються на підприємстві. Саме рівень інноваційності технологій управління є сучасним індикатором визначення рівня управлінсько-технологічної зрілості та функціональних можливостей розвитку бізнес-перспектив підприємства в умовах динамічного середовища на довгострокову перспективу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

В розвиток концептуальних, науково-методологічних та методичних засад девелопменту внесли наступні вчені: А.В. Бардась, О.В. Виноградова, М.О. Горинь, М.І. Диба, Л.В. Дейнеко, Н.А. Доценко-Белоус, П.М. Куліков [4], Т.С. Марчук [10], Є.А. Поліщук, І.В. Поповиченко, Н.П. Резник, В.Б. Родченко, Г.М. Рижаківа [5], О.І. Шкуратов та ін.

Проблеми теорії інновацій, вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток підприємств у полі зору видатних зарубіжних професійних економістів: Ф. Агійона, Л. Грейнера [3], Р. Купера, П. Майєрса, Х. Менша, К. Оппенлендера, О. Пригожина, П. Ромера, Б. Санто, Р. Солоу, Б. Твісса, М. Хаммера, П. Хоувітта, Й. Шумпетера та ін.

Управління знаннями в проектах, з урахуванням специфіки будівельної галузі вже потрапляло в поле зору науковців. Проте більшість попе-

редніх досліджень були сфокусовані на аналізі теоретичних напрацювань, методів, моделей та практичної діяльності, щодо управління знаннями окремого підприємства. Незначна частина зусиль науковців була спрямована на аналіз процесу інтеграції знань учасників проєкту. Дослідження проєктних знань ключових учасників може мінімізувати негативний вплив недоліків, що виникають через поділ етапів будівництва, знизити ймовірність внесення змін у об'єм, тривалість та кошторис проєкту, а в майбутньому дозволить підвищити їх ефективність.

Питанням розробки і впровадження моделей і методів управління проєктами на основі знань присвячені наукові праці багатьох авторів, серед яких необхідно відзначити: Бушуєва С.Д., Михайленка В.М., Білощицького А.О., Буркова В.М., Гогунського В.Д., Рача В.А., Данченко О.Б., Цюцюри С.В., Фесенко Т.Г., Бушуєвої Н.С., Зачко О.Б., Становської І.І., Лященко А.А., Терентьева О.О., Яковенка В.Б., Поколенко В.О., Танака Х., Прайк С., Ньюман М.Е., П. Чіновскі, П. Лав.

Інтеграція знань була визначена як процес, в ході якого люди, які раніше отримали досвід в спеціалізованих областях знань, діляться ними з метою досягнення спільного результату. У будівельній галузі спільною метою може бути вирішення практичних проблем і конкретних завдань, для успішної реалізації будівельних проєктів. Опрацювання зазначених праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо стратегічного та інноваційного менеджменту, реінжинірингу операційних систем та девелопменту, дозволив визначитись з перевагами симбіотичного підходу щодо стратегічного оновлення будівельних підприємств.

Такий симбіотичний підхід – на рівні методології та прикладного інструментарію – має надати будівельному підприємству можливості для стратегічного оновлення через принципово новий формат спеціального внутрішньо-фірмового проєкту – проєкту стратегічного інноваційного девелопменту будівельного підприємства

Мета роботи полягає у запровадженні теоретико-методологічного та науково-прикладного забезпечення стратегічного інноваційного девелопменту як успішної управлінської технології раціоналізації стратегії будівельного підприємства для збереження будівельним підприємством обраної траєкторії руху підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища та збереження

підприємством необхідної стратегічної економічної рівноваги.

Виклад основного матеріалу. Життєвий цикл підприємства розглядається як сукупність стадій, які проходить підприємство за період свого існування. Кожна стадія має своє призначення і спричиняє певний вплив на результативність діяльності підприємства. Тому, у забезпеченні загальної системи управління змінами на будівельному підприємстві суттєву роль відіграє врахування особливостей кожної зі стадій життєвого циклу будівельного підприємства з врахуванням його інформаційно-прикладного характеру.

Формування цілей і довгострокових завдань подальшого розвитку підприємства залежать не тільки від вимог і обмежень внутрішнього та зовнішнього середовища, але й від стадії життєвого циклу на якій у даний момент часу знаходиться підприємство. Будь-яке підприємство виникає як реалізація певної інноваційної ідеї, яка у подальшому одночасно з ним проходить специфічні стадії.

Отже, кожен з авторів в основу своєї моделі життєвого циклу поклав показник або групу показників, кількісна та якісна зміна яких веде до переходу підприємства від однієї стадії до іншої. Однак підприємство становить комплексну виробничу систему, що складається з декількох підсистем, тісно пов'язаних між собою, динаміка показників яких впливає та змінює стадії життєвого циклу підприємства (див. таблицю).

До підсистем підприємства належать:

1. Структура підприємства – логічне взаємовідношення рівнів управління та підсистем об'єкта управління, що побудовані у формі, яка дає змогу найефективніше досягати поставлених цілей. Відповідно до теорій менеджменту виділяють бюрократичні організаційні структури (характеризуються стійкістю, високим ступенем розподілу праці, розвиненою ієрархією управління, численними формальними правилами та нормами поведінки).

2. Економіка підприємства – одна з найважливіших галузей внутрішніх характеристик підприємства, адже ефективність діяльності підприємства відображається саме в економічних показниках: поточних показниках (прибуток, рентабельність продукції тощо); показниках перспективної доходності (чистий дисконтований дохід, внутрішня норма доходності) та вартості підприємства.

3. Персонал підприємства – підсистема підприємства, що описує основні людські характе-

Взаємозв'язок підсистем підприємства та ситуаційних і структурних змінних моделей життєвого циклу

Автор \ Підсистема	Структура	Економіка	Персонал	Технологія
І. Адізес	Організаційна структура	Темпи зростання	Лідерські характеристики	
Д. Кац та Р. Канн	Організаційна структура			
Л. Грейнер	Організаційна структура; формалізація	Темпи зростання галузі	Стиль топ-менеджменту; система винагородження персоналу	
Г. Ліппіт та У. Шмідт	Організаційна структура; фокус управління; формалізація управління			
Фламхольц	Організаційна структура; формалізація контролю	Темпи зростання	Лідерство	
Д. Міллер та П. Фрізен	Централізація влади; формалізація контролю; стиль ухвалення рішень	Зростання продажів	Кількість співробітників	

ристики в системі управління: поведінку окремих людей, поведінку людей в групах та поведінку керівників. Варто зазначити, що успішне управління людською складовою системи підприємства доволі ускладнено, адже поведінка людини в суспільстві та на роботі є наслідком складного поєднання індивідуальних характеристик особистості та зовнішнього середовища.

4. Технологія підприємства – поєднання кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструментів та відповідних технічних знань, що є необхідними для здійснення потрібних перетворень у матеріалах, інформації та людях [10].

Отже, згідно з таблицею у запропонованих моделях життєвого циклу найбільш повно охарактеризовано зміни стадій життєвого циклу відповідно до зміни показників структури підприємства та персоналу, але майже не висвітлено економічні показники та взагалі не описано вплив технічного та технологічного стану підприємства на зміну стадій життєвого циклу.

Графічна інтерпретація стадій життєвого циклу популяції підприємств за еволюційною траєкторією у фазовому просторі представлена на рисунку.

У представленому тривимірному фазовому портреті життєвий цикл повторює траєкторію

Тривимірний фазовий портрет життєвого циклу розвитку популяції підприємств [2]

емпірично отриману біологом Дж. Граймом [3], у припущенні про існування трьох основних типів екологічних стратегій поведінки та «моделі життєвого циклу організації»

Як видно з рисунку, стадії розвитку життєвого циклу підприємств проходять у біфуркаційних періодах та циклах. Згідно з принципами самоорганізації, структура соціально-економічної системи першою набуває змін у точці біфуркації, за нею відбуваються зміни зв'язків елементів системи, їх функціонування та поведінки в цілому. В еволюційний добіфуркаційний період розвитку структура національного економічного-фінансового простору забезпечує стабільність популяції, стійкість, гасячи флуктуації, що виникають усередині і походять із зовнішнього середовища [8].

У добіфуркаційний період, або період системної стійкості, працюють адаптаційні механізми зміни внутрішнього системного порядку, коли організаційні дії сильніші за самоорганізацію. Вплив організації і самоорганізації на збереження внутрішньої стабільності може варіюватися залежно від різних причин. Соціальні зміни носитимуть локальний характер і не торкаються загально-системних параметрів. Основні механізми, що реалізують зміни, – адаптивні механізми негативного зворотного зв'язку.

Інноваційна сутність будівельного проекту та новітня методологія потребують залучення мультикритеріального аналізу (Multiple criteria decision analysis – MCDA) прийняття управлінських рішень технології адміністрування підприємством-девелопером будівництва в проектах стратегічних змін [5–7].

Модифіковано методику мультикритеріального аналізу прийняття управлінських рішень як елементу діагностики ефективності управління інноваційними проектами стратегічних змін шляхом побудови за кваліметричним підходом багатокритеріальної моделі оптимізації прийняття управлінських рішень:

$$\left\{ \begin{array}{l} SIP^{opt}[t_j] = \sum_{i=1}^T \alpha f_1(x_1, x_2 \dots n) \max, \\ UIP^{opt}[t_j] = \sum_{i=1}^T \alpha f_2(x_1, x_2 \dots n) \max, \\ PIT^{opt}[t_j] = \sum_{i=1}^T \alpha f_3(x_1, x_2 \dots n) \max, \end{array} \right. \quad (1) \quad (2) \quad (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{tmin} \leq X_1 \leq X_{tmax}, X_{tmin} \leq X_2 \leq X_{tmax}, \\ X_{tmin} \leq X_3 \leq X_{tmax} \end{array} \right. \quad (4)$$

$TEP^{opt}[t_j] = \sum_{i=1}^N \alpha f(SIP^{opt}[t_j], UIP^{opt}[t_j], PIT^{opt}[t_j])$, (5)
де $TEP^{opt}[t_j]$ – сукупна ефективність управління інноваційними проектами, $SIP^{opt}[t_j]$ – ефективність управління інноваційними проектами за параметром синергетичності,

$UIP^{opt}[t_j]$ – ефективність управління інноваційними проектами за параметром цінності (корисності), $PIT^{opt}[t_j]$ – ефективність управління інноваційними проектами за параметром тривалісності.

Застосування технології BIM – інформаційне моделювання будівель (від англ. Building Information Modeling), дозволяє на впровадження у будівництві нових стандартів виробництва та управління, а саме запровадження концепції інтегрованої реалізації будівельного проекту (англ. Integrated Project Delivery, IPD).

IPD – це підхід до реалізації проекту, який об'єднує людей, організації, бізнес-структури та практичний досвід в процес, який спільно використовує знання та ідеї всіх учасників проекту, з метою оптимізації результатів, підвищення цінності, скорочення відходів і максимальної ефективності на всіх етапах планування, проектування та будівництва.

Інтегрований процес характеризують:

- рання участь зацікавлених сторін. Принцип полягає в залученні зацікавлених сторін, включаючи проектанта, виконавця, конструкторів і підрядників з самого початку роботи над проектом.
- загальний ризик і винагороди. Учасники проекту розподіляють між собою як можливі ризики, так і винагороду від реалізації проекту.
- спільне прийняття рішень і контроль. На основі поставлених власником цілей, сторони проекту формують чіткий і конкретний набір критеріїв для прийняття рішень і контролю над проектом.
- спільно розроблені та затверджені цілі проекту. Власник за допомогою зацікавлених сторін чітко визначає досяжні цілі та контрольні показники для їх вимірювання.
- високий рівень довіри між членами команди проекту. Довіра лежить в основі ефективної інтеграції учасників реалізації будівельного проекту, є ефективним способом мінімізації проблем взаємодії, покращення комунікації та відповідно підвищення успішності реалізації проекту. Наявність довіри об'єднує ключових учасників проекту, а відсутність навпаки – руйнує. Для оцінки рівня довіри між учасниками проекту доцільно використовувати когнітивні карти довіри.

Бар'єри, які стримують використання технологій BIM та IPD:

- побоювання незначного ефекту або взагалі його повної відсутності;
- високі початкові інвестиційні витрати;
- необхідний час для вивчення програмного забезпечення;
- відсутність підтримки з боку керівництва підприємства (консервативний підхід);
- висока вартість програмних комплексів BIM порівняно із вартістю проектних послуг;
- нерегульованість нормативної бази щодо статусу інформаційного моделювання та його впровадження у процес будівництва на всіх етапах;
- неготовність інвесторів нести додаткові витрати на інформаційні моделі, що можуть бути використані не тільки при будівництві, але і при експлуатації об'єктів;
- інертність та традиційність будівельної галузі, недостатнє розуміння переваг BIM;
- відсутність стандартизованих бізнес- та контракт моделей у будівництві, до яких міг би бути «прив'язаний» наскрізний процес BIM.

Висновки

Ключовою особливістю запровадження BIM в операційну систему підприємства стейкхолдера будівництва є забезпечення спільної роботи і доступу до цифрової моделі всіх учасників будівельного процесу, централізоване зберігання і зміна даних в моделі, яка відображається у всіх учасників проекту, за рахунок дотримання вимог сумісності і єдиних встановлених стандартів обміну інформацією, що підвищує рівень збирання і точність даних, прозорість, швидкість і якість роботи, здатність до навчання нових співробітників, а також скорочує час на введення інформації і підвищує швидкість створення проектної документації зі стандартних програмованих об'єктів. Поступова цифрова трансформація будівельних організацій є відповіддю на мінливі умови ведення будівельної діяльності. Основою сучасної цифрової стратегії будівельних організацій повинні стати зосередження на способах взаємодії з клієнтами, впровадження всього набору цифрових інструментів і систем, цифрова просвіта персоналу і розвиток методів управління новими бізнес-моделями.

Список використаних джерел

1. Мартинюк О.А. Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного се-

редовища. Монографія. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. 448 с.

2. Бадер Омар Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяції підприємств Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, Вип.8.–2016. – с.235–239.

3. Grainer L. Evolution and Revolution as Organizations Grow Harvard Business Review, 1998, May–June. – P. 58.

4. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences this link is disabled, 2021, 16(7), стр. 802–809

5. Petro Kulikov, Galyna Ryzhakova, Tetyana Honcharenko, Dmytro Ryzhakov and Oksana Malykhina OLAP–Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering Vol 9, No.5, September – October 2020. pp. 8670–8676.

6. Рижаківа Г. М., Малихіна О. М., Петренко Г. С. Економіко–управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва. Управління розвитком складних систем. Київ, 2019. № 39. С. 154 – 163; dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710.

7. Рижаківа Г. М., Приходько Д. О., Предун К. М. Моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів діяльності будівельних підприємств: етимологія та типологія систем діагностики. Управління розвитком складних систем. Київ, 2017. № 32. С. 159 – 165.

8. Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction International Journal of Emerging Trends in Engineering Research this link is disabled, 2020, 8(9), стр. 4967–4973.

9. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ryzhakov, Dmytro, (2018). Risk–management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. Management of Development of Complex Systems, 36, 113 – 119.

10. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovation–analytical platform for energy efficiency in project financing. Investment Management and Financial Innovations, 14 (4), 12–20, DOI:http://10.21511/imfi.14(4).2017.02.

11. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I. (2020). Expert–analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 3, 71–82.

12. Рижаківа Г.М., Рижаків Д. А., Шпаківа Г. В. Оцінка продуктивності операційної системи девелопера в мікросередовищі стейкхолдерів житлового будівництва Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2019. – Вип. 42. – С. 120–131.

13. Білоусов О.М. Економіко–управлінські аспекти формування інвестиційного портфеля девелопера в будівельній галузі Бізнес–навігатор: наук.–вироб. журн. – Херсон: ВД Гельветика, 2019 – №6.1.–1(56) – С. 239–246.

14. Рижаківа Г.М., Рижаків Д. А., Шпаківа Г. В. Забезпечення економічно–відтворювальної і аналітично–контролінгової функцій інструментарію з управління активами забудовників житла Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. – 2018. – Вип. 38. – С. 36–44.

15. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*. No. 8 (4), pp. 4024 – 4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419

References

1. Martyniuk O.A. (2017). Innovative technologies in the enterprise management system in a dynamic environment: a monograph. Mykolaiv: FOP Shvets V.M., 448 p.

2. Bader Omar Analysis and development of evolutionary models of the life cycle of enterprise populations (2016) *Mathematical methods, models and information technologies in the economy*, Issue 8.–2016.–p.235–239.

3. Grainer L. (1998) *Evolution and Revolution as Organizations Grow Harvard Business Review*, May–June. – P. 58.

4. Honcharenko, T., Ryzhakova, G., Borodavka, Y. (2021). Method for representing spatial information of topological relations based on a multidimensional data model ARPN. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 16 (7), 802–809.

5. Kulikov, Petro, Ryzhakova, Galyna, Honcharenko, Tetyana, Ryzhakov, Dmytro and Malykhina, Oksana. (2020). OLAP Tools for the Formation of Connected and Diversified Production and Project Management Systems. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 9, 5, 8670–8676. Available Online at <http://www.warse.org/IJATCSE/static/pdf/file/ijatcse254952020.pdf> <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2020/254952020>.

6. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ruchynska, Yulia & Petrenko, Anna. (2019). Economic and managerial predictors of strategic development in a dynamic environ-

ment of construction projects implementation. *Management of Development of Complex Systems*, 39, 154–163; [dx.doi.org\10.6084/m9.figshare.11340710](https://doi.org/10.6084/m9.figshare.11340710).

7. Ryzhakova, Galyna, Prykhodko, Dmitry, Predun, Konstantin, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2017). Models of target selection of representative indicators of activities of construction enterprises: the etymology and typology of systems of diagnostics. *Management of Development of Complex Systems*, 32, 159–165.

8. Chernyshev, D., Ryzhakov, D., Dikiy, O., Khomenko, O., Petrukha, S. (2020). Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction. *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*, 8(9), 4967– 4973.

9. Ryzhakova, Galyna, Malykhina, Oksana, Ryzhakov, Dmytro, Loktionova, Yana, Lugyna, Tatyana & Koval, Timur. (2018). Risk–management in the system of management of integration processes as a component of modernization of Ukrainian economy. *Management of Development of Complex Systems*, 36, 113–119.

10. Marchuk, Tetyana, Ryzhakova, Galyna, Ryzhakov, Dmytro & Stetsenko, Sergiy. (2017). Identification of the basic elements of the innovation–analytical platform for energy efficiency in project financing. *Investment Management and Financial Innovations*, 14 (4), 12–20, DOI:[http://10.21511/imfi.14\(4\).2017.02](http://10.21511/imfi.14(4).2017.02).

11. Ryzhakova, G., Chupryna, K., Ivakhnenko, I. (2020). Expert–analytical model of management quality assessment at a construction enterprise. *Scientific Journal of Astana IT University*, 3, 71–82.

12. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2019). Estimation of productivity of operating system of the developer in the microenvironment of stakeholders of housing construction. *Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations*, 42, 120–131.

13. Bilousov, O. M. (2019). Economic and managerial aspects of the formation of the investment portfolio of the developer in the construction industry. *Business navigator*, 6.1, 1 (56), 239–246.

14. Ryzhakova, G. M., Ryzhakov, D. A., Shpakova, G. V. (2018). Providing economic–reproductive and analyticalcontrolling functions of tools for asset management of housing developers. *Ways to increase the efficiency of construction in the formation of market relations*, 38, 36–44.

15. Ryzhakova, Galyna, Petrukha, Serhiy. (2018). The innovative technology for modeling management business process of the enterprise. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8 (4), 4024–4033. DOI:10.35940/ijrte.D8356.118419.

Дані про автора

Аксельрод Роман Борисович,

к. політ.н., доцент, доцент кафедри політичних наук,
Київський національний університет будівництва і архітектури

e-mail: akselrod.rb@knuba.edu.ua

Data about the author

Roman Akselrod,

Candidate of Political Science, Associate Professor,
Associate Professor of Political Science Kyiv National
University of Civil Engineering and Architecture

e-mail: akselrod.rb@knuba.edu.ua

УДК 658.5.012.7

KUKSA I.M., GUK O.V.,
ZHIVKO O.V., DIHTYAR I.V.

Competency-oriented approach in the system of leadership formation of trading enterprises in the conditions of digitalization and change management

Relevance of the research topic. *The study of the competence-oriented approach in the system of leadership formation of trading enterprises in the conditions of digitalization and change management is conditioned by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.*

Formulation of the problem. *The evolution of the application of various leadership systems has shown both positive and negative aspects of their application, and this is a natural process, as the factors and conditions of production change in the practice of organizational management. At the moment, there are several modern models of leadership development, in particular, a competency-oriented approach. Enterprises independently develop the type of this model, in particular due to their branch affiliation. Competence-oriented approach in the system of leadership formation of specifically trading enterprises in the conditions of digitization and change management is not sufficiently studied, which determines the relevance of the research topic.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate a competence-oriented approach in the system of leadership formation of trade enterprises in the conditions of digitalization and change management.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: monographic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *Studies have shown that the functioning of an effective system of leadership formation is an important strategic task, as it directly affects the formation of an employee as an active subject of production, interested in increasing the efficiency of his work. The decisive factors of the leadership system should be: satisfaction of material needs to achieve a certain level of well-being; increasing the prestige of work; increasing the level of mechanization and automation of work, etc. All these components build up and motivate employees to high labor activity and increased labor productivity.*

Field of application of results. *The results of the study can be used in the practical activities of trading enterprises to improve the competence-oriented approach in the leadership system in the conditions of digitization and change management.*

Conclusions on the article. *After developing a project of an effective mechanism for the formation and use of a competence-oriented approach in the system of leadership formation of trade enterprises, it is necessary to conduct its analysis by experts. Company employees (managers, managers and specialists) and involved consultants can act as experts. And only after finalizing the mechanism in accordance with the received comments and suggestions, all necessary provisions and orders are issued. In practice, you should always reach a certain compromise that takes into account the requirements of a specific situation in terms of digitalization and change management.*

Keywords: *competence-oriented approach, leadership system, trade enterprises, digitalization, change management.*